

FÓRUM DE EDITORES - ANPUH

Projeto de Curso Coletivo

Periódicos Científicos na área de História: produção, desafios e impasses na era da Ciência Aberta

Carga horária conforme cada Departamento/instituição

Objetivos gerais

Partindo do fato que hoje as revistas acadêmicas têm sido cada vez mais valorizadas como veículo de divulgação da produção científica em todo o mundo, e que nossa comunidade segue valorizando muito mais o formato de livro (seja autoral ou coletivo) para divulgação dos resultados, o curso parte da pergunta: qual o papel das Revistas acadêmicas no nosso campo? Nesse sentido, nossos principais objetivos consistem em compreender a produção científica na área de História e seus meios de divulgação, discutindo a cultura de publicação da área em relação aos periódicos acadêmicos, os projetos editoriais e seus formatos, suas etapas de produção, sua relação com a comunidade e seus desafios atuais. Igualmente como as demandas atuais vinculadas à Ciência Aberta colocam novas questões e desafios para as revistas no nosso campo.

Objetivos específicos

- A. Discutir o campo dos periódicos científicos no Brasil, a política das agências (Capes, SciELO), suas desigualdades e impasses.
- B. Mapear o campo das Revistas acadêmicas de História, identificando semelhanças e diferenças entre projetos editoriais de distintas instituições.
- C. Conhecer os itens de elaboração de uma Revista: formatos textuais (artigos, resenhas, notas de pesquisa, entrevistas, traduções etc.); critérios de qualidade; processos de avaliação (pareceres, pares, ciência aberta); bases de dados e indexadores; formas de divulgação.
- D. Aprender participativamente as etapas do fluxo de produção de uma Revista.
- E. Redigir textos para pareceres, editoriais, apresentações, divulgação.
- F. Participar da divulgação de uma Revista de História nas redes sociais (estratégias de divulgação nas diferentes mídias).
- G. Identificar os modelos de publicação científica (acesso aberto e acesso fechado).
- H. Discutir as questões de Ciência Aberta e os desafios que se colocam para nossas revistas

Metodologia proposta

- Aulas dialogadas
- Oficinas, individual e em grupo, das etapas de produção de Revistas
- Mapeamento de experiências de periódicos

- Produção de material de divulgação sobre Revistas (em vinculação com o Fórum de Editores)

Ementa

Produção científica na área de História e seus meios de divulgação. As Revista acadêmicas: mapeamento do campo e seus desafios. Como se faz uma Revista? Os formatos dos textos das Revistas. O que é um artigo? Critérios nacionais e internacionais. Processo de avaliação por pares. Como se faz um parecer? Base de dados e indexadores. Redes sociais e revistas acadêmicas. Divulgação científica.

Bibliografia

Essenciais

CALDEIRA, Ana Paula Sampaio. O editor como mediador. **Varia Historia**, Belo Horizonte, v. 35, n. 69, p. 683–687, dez. 2019. DOI [10.1590/0104-87752019000300001](https://doi.org/10.1590/0104-87752019000300001). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752019000300683&tlng=p. Acesso em: 1 maio 2022.

FÓRUM DE EDITORES DE PERIÓDICOS DA ANPUH-BRASIL. Por uma política de valorização das Revistas acadêmicas na área de História, v. 11. **Zenodo**. 2 de abr. de 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6408367>. Acesso em: 30 abr. 2022.

LATINDEX. Glosario Latindex. **Latindex**. 2020. Disponível em: https://www.latindex.org/lat/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf. Acesso em: 2 set. 2021.

SLEMIAN, Andréa; SOUSA, Marcos Eduardo de. Criar e manter um periódico científico: discutindo a sustentabilidade das revistas acadêmicas no campo da História. **Revista Brasileira de História**, v. 41, n. 88, p. 7–12, dez. 2021. DOI [10.1590/1806-93472021v41n88-02](https://doi.org/10.1590/1806-93472021v41n88-02). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882021000300007&tlng=p. Acesso em: 27 nov. 2021.

WATERS, Lindsay. **Inimigos da esperança**: publicar, perecer e o eclipse da erudição. Tradução de Luiz Henrique de Araújo Dutra. São Paulo: Editora da UNESP, 2006.

Básicas

BARBOSA, Gabriela da Rocha. Avaliação da pesquisa em humanidades. **CAPES - Relatório Técnico DAV 1/2020**. 23 de jul. de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/23072020-dav-aph-pdf>. Acesso em: 25 jul. 2020.

BEIRÃO, Paulo Sérgio Lacerda; CHAVES, Alaor Silvério; VELHO, Gilberto Cardoso Alves; ANDRADE, Jaílson Bittencourt de; COLLI, Walter. Relatório da Comissão de

Integridade de Pesquisa do CNPq. **CNPq**. 2012. Disponível em: <http://memoria.cnpq.br/documents/10157/a8927840-2b8f-43b9-8962-5a2ccfa74dda>. Acesso em: 12 set. 2019.

CAMPOS, Luiz Augusto; CANDIDO, Marcia Rangel. Transparência em DADOS: submissões, pareceristas e diversidade no fluxo editorial dos últimos anos. **Dados**, v. 65, n. 1, p. 1–28, 2022. DOI [10.1590/dados.2022.65.1.000](https://doi.org/10.1590/dados.2022.65.1.000). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582022000100101&tlng=pt. Acesso em: 18 jul. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Diretrizes de Integridade na atividade científica, proposta pelo CNPq. **CNPq**. 2012. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/composicao/comissao-de-integridade>. Acesso em: 12 set. 2019.

OHARA, João Rodolfo Munhoz. Podemos discutir a avaliação aberta em uma disciplina conservadora? **História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography**, Ouro Preto, v. 14, n. 35, p. 11–17, 2021. DOI [10.15848/hh.v14i35.1831](https://doi.org/10.15848/hh.v14i35.1831). Disponível em: <https://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/1831>. Acesso em: 1 maio 2022.

SILVEIRA, Mariana De Moraes. Revistas acadêmicas na sala de aula, ou o papel formativo dos periódicos. **Varia Historia**, v. 39, n. 79, p. e23101, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-87752023000100001>. Acesso em: 29 maio 2023.

Complementares

PRÍNCIPE, Eloísa; RODE, Sigmar de Mello. **Comunicação científica aberta**. Rio de Janeiro: IBICT, 2022. DOI [10.21452/ABEC.2022.isbn.978-65-89167-68-6](https://doi.org/10.21452/ABEC.2022.isbn.978-65-89167-68-6). Disponível em: <https://www.abecbrasil.org.br/painel/uploads/www/geral/E-book-Comunicacao-cientifica-aberta.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2022.

SANTOS, Gildenir Carolino; ARAÚJO, Ronaldo Ferreira; MURIEL-TORRADO, Enrique. **Periódicos científicos de acesso aberto de instituições públicas brasileiras: contextos e boas práticas**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Biblioteca Central Cesar Lattes, 2021. DOI [10.20396/ISBN9786588816042](https://doi.org/10.20396/ISBN9786588816042). Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/omp/index.php/ebooks/catalog/book/134>. Acesso em: 25 maio 2021.

SAYÃO, Luis Fernando; SALES, Luana. Afinal, o que é dado de pesquisa? **Biblos**, v. 34, n. 02, p. 32–51, 2020. DOI [10.14295/biblos.v34i2.11875](https://doi.org/10.14295/biblos.v34i2.11875). Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/11875>. Acesso em: 14 maio 2022.

SHINTAKU, Milton; FAGUNDES DE BRITO, Ronnie; SEABRA FERREIRA JR., Rui; BARRAVIERA, Benedito. Avaliação aberta pelos pares no âmbito da Ciência Aberta: revisão e reflexão. **BIBLOS**, v. 34, n. 1, p. 161–175, 15 set. 2020. DOI [10.14295/biblos.v34i1.11189](https://doi.org/10.14295/biblos.v34i1.11189). Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/11189>. Acesso em: 24 jun. 2021.

SHINTAKU, Milton; SALES, Luana. **Ciência Aberta para Editores Científicos**. Botucatu: ABEC, 2019. DOI [10.21452/978-85-93910-02-9](https://doi.org/10.21452/978-85-93910-02-9). Disponível em:

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Ciencia_aberta_editores_cientificos_Ebook.pdf.

Acesso em: 25 set. 2019.

SILVEIRA, Lúcia da; SILVA, Fabiano Couto Corrêa da. **Gestão Editorial de Periódicos Científicos: tendências e boas práticas**. [S.l.]: Universidade Federal de Santa Catarina, 2020. DOI [10.5007/978-65-87206-08-0](https://doi.org/10.5007/978-65-87206-08-0). Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/208691>. Acesso em: 7 jun. 2020.

UNESCO. Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta. **UNESCO**. Tradução de Tikinet Edição. 2022. Disponível em:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_por. Acesso em: 11 fev. 2022.

Vídeos/cursos

SCIELO BRASIL. A Ciência Aberta nas Humanidades [evento]. **SciELO Brasil**. maio de 2022. Disponível em: <https://eventos.scielo.org/humanidadesca/>. Acesso em: 7 ago. 2022.

Fórum de editores da ANPUH - Brasil - <https://anpuh.org.br/index.php/forum-de-editores-2/item/6569-documentos-produzidos>

Divulgação científica da FioCruz -

<https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/divulgacao-cientifica-mooc>

Curso sobre avaliação por pares da Nature (em inglês) -

<https://masterclasses.nature.com/online-course-on-peer-review/16507836>